

WOMEN'S POETRY IN THE CONTEXT OF SOCIAL CHANGE

Arunkumari B N

Kannada Associate Professor, Government First Grade College, Gubbi (Autonomous)

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

If a woman changes in the context of social change, the life and thought patterns of the writer also build a new foundation. That is, change is not only on an individual level, but also the influence of social pressure is very important. Whether it comes in the form of anger, influence, or pressure, ultimately it takes the form of consequences. Because as we engage in the study of women's poetry, we get a clear picture of this. The word choice is the symbol of freedom. This model of choice is available to women only through the accepted society. That is, when we look at women as a gender model, freedom of choice becomes taboo. Even in the 21st century, we continue to dig up old models of ideas, which makes us aware of the reality that women are trapped in the circular system of social positioning. Because it is more necessary today for a woman to delve into the pain of another woman who is socially oppressed, into her writing, and there is no doubt that modern women's poetry is doing such a job very adequately.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾಕಾವ್ಯ

ಡಾ. ಅರುಣಕುಮಾರಿ ಬಿ ಎನ್

ಕನ್ನಡ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗುಬ್ಬಿ (ಸ್ವಾಯತ್ತ)

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಬದಲಾದರೆ, ಬರಹಗಾರ್ತಿಯ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳೂ ಹೊಸ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರಭಾವವೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದು ಆಕ್ರೋಶದ ನೆಲೆ, ಪ್ರಭಾವಗಳ ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದ ನೆಲೆಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದು ಪರಿಣಾಮಗಳ ರೂಪವನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಿಳಾಕಾವ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದಂತೆಲ್ಲಾ ಇದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ನಮಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆ

ಎಂಬ ಪದವೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಕೇತ ಈ ಆಯ್ಕೆಯ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣಿಗಿರುವುದು ಒಪ್ಪಿತ ಸಮಾಜದ ಮೂಲಕವೇ. ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಮಾದರಿಯಾಗಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೌಣವಾಗುತ್ತದೆ. ೨೧ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಕೆದಕುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೇವೆಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನೀಕರಣದ ವರ್ತುಲವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಹಿಳೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿರುವ ನೈಜತೆಯ ಅರಿವು ನಮಗಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಣ್ಣಾದವಳು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನೊಂದಿರುವ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಿನ ನೋವನ್ನು ತನ್ನ ಬರಹದ ಆಳಕ್ಕಿಳಿಸುವುದು ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಅವಶ್ಯಕ ಇಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಮಹಿಳಾಕಾವ್ಯ ಬಹಳ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.

ಆಧುನಿಕ ಮಹಿಳಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ಭಾಷಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಕ್ರಮ. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪದ ಬಹುವಿಸ್ತಾರ ಅರ್ಥ ಪಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. 'ದೀರ್ಘ ಆಲೋಚನೆಯ ಫಲವೇ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ' ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಿಳಾಕಾವ್ಯಗಳು ಸುಧೀರ್ಘ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದಂತವು. ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಂಶಗಳೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.

ಮಹಿಳಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಕ ಗಟ್ಟಿತನ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ. ಭಾಷೆ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಒಂದೆಯಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಿದ ಲಿಂಗತಾರತಮ್ಯದ ಭಾಷೆಯೇ ಇಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಭಾಷೆ, ಗಂಡು ಭಾಷೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಾನೀಕರಣದ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಮಹಿಳಾಕಾವ್ಯದ ಹೊಸ ಹೊಳೆದ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಲಿಂಗತಾರತಮ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ಕರಾಳತೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡೆಂಬ ಮೇಲುಕೀಳಿನ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾವ್ಯಗಳಿವೆ.

ಕ್ಸೀವಿಯರ್ ಗಾಧಿಯರ್ ಹೇಳುವಂತೆ.

'ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಹೊರಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗಂಡಸರಹಾಗೆ ಬರೆಯಲು ಮಾತನಾಡಲು ತೊಡಗಿದರೆ ಆಗ ಅವರು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅನಾಥರ ಹಾಗೆ, ಅಂಜುಮೋರೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವೇ ಕಲ್ಲೋಲಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಚರಿತ್ರೆ'.

ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ರೂಢಿಗತ ಎಚ್ಚರದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾದರೆ ಬರವಣಿಗೆಯೂ ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಲೋಚನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸವೆಂದರೆ ದಾಖಲು. ಈ ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದಾದರೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಣ್ಣಂದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಭಾವಿಸುವ ಮಂದಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಆದರೆ ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕೆಣಕುವ, ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮಹಿಳಾಕಾವ್ಯಗಳು ಹಲವಿವೆ. ಕಾರ್ಯೇಷು ದಾಸಿ, ಕರುಣೇಷು ಮಂತ್ರಿ, ಕ್ಷಮಯಾ ಧರಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಗಂಡಿನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಮಹಿಳಾಸಾಹಿತ್ಯ ಬರವಣಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಆಕಾರಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೆ.ಷರೀಪಾರವರ ಜಡವಸ್ತುವೇ ಎಂಬ ಕವಿತೆ ಕೆಣಕುತ್ತದೆ.

"ನಾನು ಮನೆಯ / ಕಸವೆಲ್ಲ ಗುಡಿಸಿ
ಮೂಲೆಗೆ ಕೂಡುವ / ಕಸಪರಿಕೆಯೆ?
ಕತ್ತಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ / ಸೃಷ್ಟಿಯಲಿ ಸಮಭಾಗಿ
ಜಗತ್ತಿಗೇ ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟು / ಕತ್ತಲೆಯಲಿ ಬದುಕುವೆ.
ಒತ್ತು ಗುಂಡಿಯಂತೆ ನಾನು / ಬದುಕೆಲ್ಲ ಒಡೆಯನ
ಮರ್ಜಿ ಕಾಯುವ / ಜೀವಿಲ್ಲದ ಜಡವಸ್ತುವೆ?" ೧

ಸರಳವಾಕ್ಯ ಪರಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರಗಳ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿನಿಧೀಕರಣದಂತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಗಂಡು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವ ಪ್ರಸಂಗದಂತೆ ಕವಿತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಂಬಲ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕಂಡರೀತಿಗೆ ಬೇಸತ್ತು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಿದೆ. 'ಜಗನ್ನಾತೆ' ಎಂಬ ಪದ ಕೇವಲ ಪೂಜನೀಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಕವಿತೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಬರವಣಿಗೆ ಎಂಬುದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುವಂತಿರಬೇಕು ಅದು ಸವಾಲಾದಾಗ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಹಿಳಾಸಾಹಿತ್ಯ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸುವುದಾದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕವಾಗಿಯೂ ಹಲವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯವಾದುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮುದಾಯಿಕಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅರಿವು ಅವಳ ಬರಹದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಎಚ್ಚರದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು.

ನವೋದಯ, ನವ್ಯ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ, ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹೆಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೂ, ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹೆಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಆದರೆ ಕವಿ ರಚಿಸಿದ ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ಕವಯಿತ್ರಿ ರಚಿಸಿದ ಪಾತ್ರ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಸಂವೇದನೆ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರಚಿತ್ರಣಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವ ಬಗೆಯದು ಎಂಬುದರ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹೆಣ್ಣಿನ ದಿಟ್ಟತನ, ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯ ಮನೋಭಾವನೆಗಳ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುವುದು ಕಡಿಮೆಯೆ. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಮಹಿಳಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡಿನ ಆದರ್ಶ ಮೌಲ್ಯಗಳೆಂಬಂತೆ ಕಂಡುಬರುವ ಅಂಶಗಳೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣಿನ ನಡುವಿನ

ಸಂಬಂಧಗಳೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂಪಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿನಿಧೀಕರಣದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ.

"ಪ್ರಿಯಾ, / ಲಂಬಿಸದ ಈ ಗಾದಿ
ಎಂದಿಗೂ ಗಿಡ್ಡು / ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುದುಡಿ ಮಲಗೋಣ?
ಮಂಡಿ ನೋಯುತ್ತಿದೆ / ಕೀಲು ಬಿಗಿಯುತ್ತಿದೆ
ಸಹಿಸಲಾಗದು ಬೇನೆ! / ಹಾಯಾಗಿ ಕಾಲು ಚಾಚಿ
ಬಿಡೋಣ / ನೆಲವನ್ನೇ ಗಾದಿ ಮಾಡಿ
ಕೊಂಡವರುAಟು / ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ!"೩

ಕವಿತೆ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮರಮವಾದುದು. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ತಲೆಮಾರಿನಿಂದಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಜೀವನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಗಂಡಿನ ಮೂಲಕವೆ. ಬದುಕಿನಹಂಬಲ ಜೀವನದ ತೀವ್ರತೆಯತುಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಸ್ತವಬದುಕಿನ ಹಂದರವೂ ಹೌದು. ಕವಿತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಹೊಸದಿಕ್ಕಿನೆಡೆಗಿನ ಪಯಣದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದಾಗ ಗಂಡಿನ ನಿಜಮುಖವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಂತೆಯೂ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

"ನಾ ಕಟ್ಟಿರುವ / ಬೇಲಿಯನು ಮುರಿದು
ಚಂದ ಕಂಡ ಸೀರೆ ಬೊಜು ಬ್ರಾ / ಗಲಲಿ ಹೊಕ್ಕು ಕಾವೇರಿ
ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗುಗಳ ನೆಕ್ಕಿ ಕಣ್ಣಿಂದ / ಮಕರಂದ ಹೀರಿ ಸುಖಿಸಿ
ಹಸನ್ಮುಖಿಸುವ ನಿನ್ನ ಡೊಂಕು ಬಾಲದ
ಲೋಲತೆಗೆ ನಾನೂ / ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದೀತು.....
ನೀಕಟ್ಟಿರುವ ಬೇಲಿಯನು / ಮುರಿದೊಗೆದು" ೪

ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೋಧರ್ಮಗಳಿವೆ. ಹೆಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಜೀವನದ ಬೇಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಗಂಡಿನಬೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಜೀವನಕ್ರಮ ಎರಡನ್ನೂ ಕವಿತೆ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರ್ಶ ಜೀವನದ ಹಂಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡನನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತಿದೆ. ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿತನ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಡಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವ, ಮಹಿಳೆ ಗಂಡನನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರುವ ಹೆಣಗಾಟ ತನ್ನ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಮುರಿದೊಗೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶಕ್ಕಿಂತ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಬಯಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದಂತೆಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾಕಾವ್ಯಗಳ ಒಳನೋಟ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ ಸಹಜವಾದುದು. ಅಂತೆಯೇ ಮಹಿಳಾಕಾವ್ಯಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವಿಷಯ, ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಲೇಖಕಿಯರಲ್ಲೂ ಭಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಹೊಸ ಹೊಳಹಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಿಳಾಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುಖೇನ ಹೆಣ್ಣಿನಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಹೊರಟೆಂದರೆ ಆಕೆಗೆ ಸಾಮುದಾಯಕಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಜಾಗೃತತೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದುದು. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಹಿಳಾಸಾಹಿತ್ಯ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾವುಗಳು ಮಹಿಳೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ತತ್ಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿದೇವೆಯೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡುಹೆಣ್ಣಿನ ನಡುವೆ ಸವಾಲೆಸೆಯುವ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಏನು? ಎಂಬ ಮೂಲಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಪೂರಕವಾಗಿವೆ.

ಮಹಿಳಾಕಾವ್ಯ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆರಂಭಘಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಹೊರಟರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಬರವಣಿಗೆ ಎಂದರೆ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಒಂದಷ್ಟು ಬರಹ ಎಂಬ ಮಾತು ಇಂದು ಗೌಣವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾಸಂವೇದನೆ ಎಂದರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ? ಗಂಡಿಗಿಲ್ಲವೆ! ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಕುವೆಂಪುರವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು, ಕಾರಂತರ ಚೋಮನದುಡಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಹಿಳಾಪಾತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಸಂವೇದನೆಯಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯವಲಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಹಜ ವಿಚಾರವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡುಹೆಣ್ಣಿನ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಗೌಪ್ಯವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ ವಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರವಾಗಿರದೆ, ಸಾಮುದಾಯಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿತವಾಗುವ ವಿಷಯವೂ ಹೌದು. ಇದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಹಿಳಾಕಾವ್ಯ.

ಮಹಿಳಾ ಬರವಣಿಗೆ ಇಂದು ಜಾಗೃತಪ್ರಜ್ಞೆಯ ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆಗೆ ಪ್ರವಹಿಸಿದೆ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಶಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಮುದಾಯಕ ಜಾಗೃತಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಹಿಳಾ ಬರವಣಿಗೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂಶವೆನ್ನಬಹುದು. ಕಾಲ, ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೆದಕಿನೋಡುವ ಸಮಷ್ಟೀದೃಷ್ಟಿ ಮಹಿಳಾಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪೂರಕವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಹಿಳಾಕಾವ್ಯಗಳು. ಆಧುನಿಕ ಮಹಿಳಾಕಾವ್ಯದ ಹಲವಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಿಚಾರಗಳು, ತಲೆಮಾರಿನ ಹೆಣ್ಣಿನ ತಲ್ಲಣ, ಕ್ರೋಧ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ಪುರಾಣ ಕಲ್ಪಿತ ಪಾತ್ರಗಳು ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ವ್ರತ ಪರಿಪಾಲನೆಯ ಅಂಶಗಳು ಮಾತ್ರವಾಗಿರದೆ, ಅವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಬರವಣಿಗೆ ಎಂಬುದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗುರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಬದುಕಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರತಿನಿಧೀಕರಣದ ದಾಖಲೂ ಹೌದು.

ಮಹಿಳಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ರಮ. ಅದು ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕವಯಿತ್ರಿಯರ ಮನೋಧರ್ಮ ಮೂಲಕ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕ್ರಮ ಒಂದೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳಾ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬದುಕು ಮತ್ತು ನಿರ್ಭಾವ ಜೀವನದ ಅಂತರವನ್ನು ವಾಸ್ತವ ನೆಲೆಗೆ

ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆಗಳ ರಾಜಿಗೋಗದÀ ಮುಖಬೆಲೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗದೆ ಪರ್ಯಾಯ ಬದುಕಿನ ಹಂದರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡು ಕೆಲಸ ಮಹಿಳಾಕಾವ್ಯಗಳದ್ದು.

ಕೇವಲ ಭಾವನೆಗಳಿಂದಲೇ ಬದುಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಗೋಜಿಗೆ ಮಹಿಳಾಕಾವ್ಯ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬAಶವನ್ನು ಹಲವು ಕವಯಿತ್ರಿಯರ ಕವಿತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಮಹಿಳಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚತ್ತ ಮಹಿಳೆಯ ಜಾಗೃತಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರವಣಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕವಯಿತ್ರಿಯರು ಬಂದಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿನ ಸ್ವರವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಬಗೆಗೆ ಸಾಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ರೀತಿನೀತಿಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕವಯಿತ್ರಿಯರ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಎಚ್ಚರದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಎಂದರೆ ಲಿಂಗಾಧಾರಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅದರ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕವಯಿತ್ರಿಯರ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲೂ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ.

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮುದಾಯಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮಹಿಳಾಪರ ಹೋರಾಟಗಳು ಶುರುವಾದರೂ, ಅದು ಜಾಗೃತಗೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೆ. ಈ ಹೋರಾಟದ ದಿಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಹಲವು ಕವಲುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಲೇಖಕಿಯೂ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಬಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುದು. ಬದಲಾವಣೆಯ ಹೊಸಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಂತೆ ಕವಯಿತ್ರಿಯರ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಮಾರ್ಪಡುಗಳು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಲೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕವಿತೆಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಸಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದವರು ಹಲವು ಕವಯಿತ್ರಿಯರು ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ಪ್ರತಿಭಾನಂದಕುಮಾರ್. ಇವರ ಸಮಗ್ರ ಕವನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಿಸಿಹೊರಟಂತೆಲ್ಲಾ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುವ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಗುಣ ಅದು ಬರವಣಿಗೆಯಾಗಲೀ, ಸಂಸಾರವಾಗಲೀ, ಉದ್ಯೋಗವಾಗಲೀ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿನ ವಿವಿಧ ಸ್ವರವಾಗಲೀ ನೇರವಾದ ಮನೋಧರ್ಮ ಇವರ ಬರಹಗಳ ಮೂಲಕ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳುಮುಂಜಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಕವಯಿತ್ರಿಯೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಮೊದಲ ಬರವಣಿಗೆ ಅವರ ಕೈಗೇ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ರೀತಿ ಮನೋಜ್ಞವಾದುದು.

"ಹೀಗೇ ಒಂದು ದಿನ

ಹಳೇ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಕವನವೊಂದು

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು / ಹೆಸರು ಪರಿಚಿತವಾಗಿತ್ತು

ಕವನದ ವಸ್ತು ಶೈಲಿ ಧಾಟಿಯಲ್ಲ

ಆತ್ಮೀಯನೆನಪು ಹುಟ್ಟಿಸಿತು.

ಆದರೆ ಬರೆದವರು ಯಾರೆಂದು ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಇಷ್ಟೊಂದು ಲವಲವಿಕೆ ತಾಜಾತನದ

ಹುಡುಗಿ ಯಾರಿವಳು ಎಂದು ತಲೆಕೆರೆದೆ

ಇಲ್ಲ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ"ಲ.೫

ಕಾಲಬದಲಾದಂತೆ ಬರವಣಿಗೆಯ ಶೈಲಿಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಕವಿತೆ. ಕವಯಿತ್ರಿಯು ಆರಂಭ ಕವನಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸಮಯ ಸರಿದಂತೆ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡೂ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಡಗಿದೆ.

ಇಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕೇವಲ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ದರ್ಶಿಸಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಚಲನೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ, ಅವಳ ಪ್ರತಿನಿಧೀಕರಣವಿದೆ. ಜಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರರೂಪವಾಗಿ ಮಹಿಳಾಕಾವ್ಯಗಳಿವೆ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಣಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ಚಲನಶೀಲವಾಗಿವೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಡೆಯುವ ಅಪಾಯಗಳು ಸೀಮಿತತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೆಡುಕುಂಟು ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಅಂಶ. ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮವಿಚಾರಗಳೇ ಕವನದ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಕವಯಿತ್ರಿಯರ ಬರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕಂಡಿವೆ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳೂ ಆಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ. ಕಾಲದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಹೇರಿದ ರೀತಿನೀತಿಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನವೂ ಸಹ ಅವಳಿಗೆ ವಯಕ್ತಿಕ ಆಯಾಮವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ ಆಕೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕನೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕವಿತೆಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಂಶಗಳು ಮಹಿಳೆಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವುದು.

ಸಮಾನನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಇಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಿನ್ನತೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯ ಕಟ್ಟುಗುಣಗಳು, ಪುರುಷ ವಿಧೇಯಕವಲ್ಲದವು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನಾಗಿ ನೋಡುವ ಕಾಲ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುವ, ಗಂಡಿನ ಕಾಮವನ್ನು ತೀರಿಸುವ, ತಾನು ಬಯಸಿದಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುವ, ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ತತ್ಕ್ಷಣದ ಫಲವಲ್ಲ. ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಾನೇ ಸರಿಸಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಉತ್ತರವೆನ್ನಬಹುದು.

ಆಧುನಿಕ ಮಹಿಳಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕಂಡುಬಂದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಮಹಿಳೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಯಾವ ಬಗೆಯದು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕವಯಿತ್ರಿಯರು ಹೇಗೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಗಂಡಿನ ಪರವಾಯಿತು? ಎಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗಂಡಿನ ಜೀವನದ

ಅರ್ಥಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪುರುಷಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ತಿತ್ಯಂತರಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತಿತ್ಯಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಗೃಹೀತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಲು ಬಯಸಿತು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಹೊಸರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಂಬಲಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆ, ಪುರುಷ ವಿರೋಧಿನೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಪುರುಷವಿರೋಧಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಪುರುಷಸ್ಥಾಪಿತ ಮೌಲ್ಯಗಳ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿದ್ದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪುರುಷಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಲುಗಿದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವುದು.

ಗಂಡಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನನೋಟಗಳನ್ನು ಇಂದು ಮಹಿಳೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗುರ್ತಿಸುವ ಮತ್ತು ಖಂಡಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಗಂಡನ್ನು ಸಂತ್ಯುಪ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಇವೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಇಂದು ಮಹಿಳಾಕಾವ್ಯಗಳ ಓದು ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕನ್ಯಾಪೂರ, ಮಾತೃತ್ವ, ಸಂಭೋಗ ಮುಂತಾದುವುಗಳು ಹೆಣ್ಣಿನ ಪ್ರಥಮ ಅಂಶಗಳು ಎಂಬ ಮಾತು ಇಂದು ಪದಶಃ ಅರ್ಥಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತ ತಲುಪಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೆಣ್ಣಿನ ದೇಹದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಕೆಯ ಪೂರ್ವಜನಿಂದ ಪಾಪಕರ್ಮವಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಇಂದು ಅಕ್ಷರಸಹ ನಿಜ. ರಾತ್ರಿಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯ ತಾಕಲಾಟ, ನೋವು, ಸಂಕಟ, ಸಂತೋಷ ಅವಳನ್ನು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಡೆಗೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮಹಿಳಾಅಧ್ಯಯನವೆಂದರೆ ಪುರುಷ ವಿರೋಧಿನೆಲೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆ ಇಂದು ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನು ಪುರುಷನಾದರೆ ಅದರ ಸಾಧಕಬಾಧಕಗಳಿಗೂ ಅವನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ನೆಲೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಪುರುಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಆಲೋಚನೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪರವಾದರೆ ಗಂಡಿನ ಆಲೋಚನೆ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ಅವನ ಏಕಮುಖವಾದ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೂ ಗೌಣವಾಗುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಮಹಿಳಾಕಾವ್ಯಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಹೆಣ್ಣು ಸೌಮ್ಯವಂತಳಾಗಿರಬೇಕು, ಲಜ್ಜೆ ಅವಳ ಮೌಲ್ಯವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಗಂಡಿನ ಮಾನದಂಡಗಳು ಇಂದು ಅವಳನ್ನು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಒಳಗುಮಾಡಿವೆ. ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಅಪ್ರಧಾನ್ಯಳು ಆದರೆ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಿಗಿದ್ದ ಗೌರವವನ್ನು ಅಂದರೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಗುಣ ಹೆಣ್ಣಿಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಧುನಿಕ ಕವಯಿತ್ರಿಯರೂ ತಮ್ಮದೇ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ದ್ರೌಪದಿ, ಸೀತೆ, ಸಾವಿತ್ರಿಯರ ಚಿತ್ರಣ ನಮಗೆ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಪರಮಹಿಳೆಯ ಮುಖಭಾವ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜಾಗತೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸವಾಲಾಗಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಿರಂತರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲಳೂ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು

ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತ, ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥೆ ಮಹಿಳೆಯ ಬದುಕು ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ, ದಲಿತ, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ, ಅನುಕೂಲವಿದ್ದೂ ಅಕ್ಷರಕಲಿಯದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕಿನ ಅನಾವರಣವನ್ನೂ ಮಹಿಳಾಕಾವ್ಯಗಳು ಮಾಡಿವೆ.

"ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನತೆ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲೈಂಗಿಕಹಿಂಸೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಪಿತೃಪ್ರಧಾನತೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳನ್ನೂ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನೂ ಆಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪುರುಷಾಧಿಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸವಾಲೆಸೆಯಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ದುಡಿಯಬೇಕು, ಪುರುಷ ಮಿಥ್ಯಗಳನ್ನು ತಿರುಗು ಮುರುಗಾಗಿಸಲು ದುಡಿಯಬೇಕು. ಪುರುಷ ಭಾಷೆಯನ್ನು, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೊಡೆಯಬೇಕು." ೬

ಈ ಮಾತುಗಳು ಮಹಿಳಾಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಬಗೆಗೆ ಕಾಳಜಿ ತುಂಬಿದ ಮಾತುಗಳೆನ್ನಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತನ ಹೆಣ್ಣಿನ ವಯಕ್ತಿಕನೆಯನ್ನು ಗೌಣವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತಾಯಿ, ಮಡದಿ, ಮಗಳು ಮುಂತಾದ ರೂಪಾಂತರಗಳಾಗುತ್ತಾಳೆಯೆ ವಿನಃ ವಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ತಾನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನೂ ತನ್ನದನ್ನಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಇಂದು ಎದುರಾಗಿವೆ. ಪುರುಷನಿಗೆ ವಯಕ್ತಿಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಹೇರಿದ ನೀತಿನಿಯಮಗಳ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಕಳಚುವುದು ಅಗತ್ಯವಾದುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಸಮಾರ್ಗದತ್ತ ಹರಿದಿದೆ. ಮಹಿಳೆ ಇಂದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗುರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಕೇವಲ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ನೆಲೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಅವಳಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೂ ಆಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮುದಾಯಕ ನೆಲೆಯ ಬೆಂಬಲ ಇಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದುದಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾಸಾಹಿತ್ಯ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸತನವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಮಹಿಳಾಕಾವ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳಾಗಿವೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕವಯಿತ್ರಿಯರ ಸೀಮಿತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿರದೆ, ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳಾಪರ ಪ್ರತಿನಿಧೀಕರಣವೂ ಹೌದು. ಅಂದರೆ ಮಹಿಳಾಕಾವ್ಯಗಳ ಆಶಯ ಪುರುಷ ವಿರೋಧೀಕರಣದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಕೆಲ ಆಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದುದು. ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅವರ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಶೋಷಣೆಯ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮನೋಬಲವನ್ನು ತುಂಬುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಹೌದು. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ರೂಪಿತಗೊಂಡ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಜೀವನಮುಖಿಯಾದ ಮನೋಬಲಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಮಹಿಳೆಗೆ ನ್ಯಾಯದೊರಕಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಎದುರಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಿಡುಗುಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಕರಾಳ ಪಿಡುಗುಗಳಿವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೀಟೂ ಪ್ರಕರಣ, ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ವೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಡೆದು, ಕಠಿಣಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಥದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಧೈರ್ಯ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿನೂತನಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕಪುಗತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಇಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಸುವ ಪರಿಧಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಗುರ್ತಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಂದಿದೆ.

ಸಮಾಜದ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ತನ್ನ ಚಿಂತನಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಹಿಳಾಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೊಸಹೆಜ್ಜೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಪುರುಷವಿರೋಧಿ ನಿಲುವುಗಳಿಗಿಂತ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಕೌಶಲ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ದೊರಕುತ್ತಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣದಆಯ್ಕೆ, ಕಲಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದು, ಅಳವಡಿಕೆಯ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆಗೆರೆಜಾನಕಮ್ಮ, ತಿರುಮಲೆರಾಜಮ್ಮನ ಕವಿತೆಗಳು ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮೊದಲ 'ಸ್ತ್ರೀಚಿಂತನೆ'ಯಾಗಿ ಗುರ್ತಿಸಬಹುದು.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಂಶಗಳು ಆಧುನಿಕ ಮಹಿಳಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸವಾಲಿನ ರೂಪವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ. ಏಕೆಂದರೆ ಕವಯಿತ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆ, ಆಲೋಚನೆಯ ಭಿನ್ನತೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ರೀತಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕವಯಿತ್ರಿಯರು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮ ಯಾವುದೆನ್ನುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕವಯಿತ್ರಿಯರಲ್ಲೂ ಇದು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸ, ರಾಜಕೀಯ, ದಾಂಪತ್ಯ, ಜೀವನ, ಬದುಕಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥರಗಳು ಒಂದೆಯಾದರೂ ಅದನ್ನು ಕವಯಿತ್ರಿಯರು ಕವನದ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿದ ಬಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ, ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಲೇಖಕಿಯರೂ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆನ್ನಬಹುದು. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ವಯಕ್ತಿಕನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸವಾಲಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆನ್ನಬಹುದು. ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಹಿಳಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಡಗಿವೆ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಗ್ರಂಥ ಋಣ

1. ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್. ಕಣ್ಣುಹನಿಗಳ ಕಾಣಿಕೆ. ೨೦೧೨ ಪು.ಸಂ.೪
2. ಷರೀಫಾ.ಕೆ. ನೂರೇನಳನ ಅಂತರಂಗ, ೧೯೯೭ ಪು.ಸಂ. ೨೪
3. ಬಿ.ಟಿ.ಲಲಿತಾನಾಯಕ್, ಬಿದಿರುಮಳೆಕಂಟಿಯಲಿ, ೧೯೯೭ ಪು.ಸಂ.೧೫೦

4. ಬಿ.ಟಿ.ಲಲಿತಾನಾಯಕ್, ಬಿದಿರುಮೆಳೆಕಂಟಿಯಲಿ, ೧೯೯೭ ಪು.ಸಂ.೧೫೦
5. ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಪ್ರತಿಭಾರವರ ಆಯ್ದಕವಿತೆಗಳು, ೨೦೦೭, ಪು.ಸಂ. ೩೩
6. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಿಂತನೆ. ೨೦೦೬ ಪು.ಸಂ.೨೬